

УДК 34

DOI 10.5281/zenodo.14832640

Научная статья

СТАТУС МЕСТНЫХ СОВЕТОВ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ПЕРИОДА «ЗАСТОЯ»

THE STATUS OF LOCAL COUNCILS IN THE LEGAL REGULATORY ACTS OF THE "STAGNATION" PERIOD

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естествознания.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

*Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

После Октябрьской революции 1917 г. большевики стали последовательно, хотя и не без противоречий, формировать новую государственность на основе своей социалистической политико-правовой платформы. Согласно этой платформе государственная власть должна была принадлежать народу в лице Советов всех уровней, что и было закреплено в первой Конституции РСФСР 1918 г. В дальнейшем институт Советов функционировал весь период существования советского государства до распада СССР (1991 г.), определенным образом видоизменяясь. В статье раскрываются особенности нормативно-правового регулирования статуса местных Советов депутатов трудящихся (с 1977 г. – Советов народных депутатов) как нижнего звена государственной власти в СССР в годы «застоя» (вторая половина 1960-х гг. – начало 1980-х гг.), представлявших самую большую по количеству совокупность органов власти (от сельских и поселковых Советов до краевых областных Советов). Отмечается, что наиболее активно законодатель регулировал этот статус на рубеже 1970 г., когда были приняты как союзные, так и республиканские законы (на примере РСФСР). Заметные изменения были определены также принятой в 1977 г. «брежневской» Конституции СССР. В целом в период «застоя», несмотря на экономические сложности, наблюдалась тенденция определенного развития принципа демократизма и расширения полномочий в деятельности местных Советов, и по-прежнему сохранялась властная монополия руководящей КПСС.

After the October Revolution of 1917, the Bolsheviks began to consistently, although not without contradictions, form a new statehood based on their socialist political and legal platform. According to this platform, state power was to belong to the people represented by the Soviets of all levels, which was enshrined in the first Constitution of the RSFSR of 1918. Subsequently, the institution of the Soviets functioned throughout the entire period of the existence of the Soviet state until the collapse of the USSR (1991), changing in a certain way. The article reveals the peculiarities of the normative-legal regulation of the status of local Councils of Workers' Deputies (since 1977 - Councils of People's Deputies) as the lower level of state power in the USSR during the years of "stagnation" (the second half of the 1960s - early 1980s), representing the largest number of government bodies (from village and settlement Councils to regional regional Councils). It is noted that the legislator most actively regulated this status at the turn of 1970, when both union and republican laws were adopted (using the example of the RSFSR). Notable changes were also determined by the "Brezhnev" Constitution of the USSR adopted in 1977. In general, during the period of "stagnation", despite economic difficulties, there was a tendency towards a certain development of the prin-

principle of democracy and expansion of powers in the activities of local Soviets, and the ruling CPSU continued to have a monopoly on power.

Ключевые слова: советское государство, период «застоя», местные Советы, конституция, государство, КПСС, власть, исполкомы.

Key words: Soviet state, period of "stagnation", local Soviets, constitution, state, CPSU, power, executive committees.

После Октябрьской революции 1917 г. в первые годы советского государства были определены основные принципы функционирования местных Советов, и в дальнейшем они действительно сохраняли свою социально-правовую природу, но, вместе с тем, вносились изменения в текущем порядке, как правило, по отдельным вопросам деятельности местных Советов, чаще всего касающиеся полномочий и предметов ведения местных органов государственной власти. При этом законодательным изменениям предшествовали партийные установки монополично правящей КПСС, что соответствовало конституционным положениям, в частности, в «сталинской» Конституции СССР 1936 г. ст. 126 КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза) составляла «руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных». Данный принцип был по-своему уникальным и противоречивым, в частности по своему правовому положению КПСС была при этом не властной структурой, а общественной организацией (данный аспект здесь не рассматривается).

Типичным в данной связи можно считать следующий комментарий в научной литературе 1960-х гг.: «Этот конституционный принцип означает, что партия в силу своего объективного положения как руководителя не может подменять Советы, общественные организации, ибо в противоположном случае она утратит свою направляющую роль» [1, с. 45]. Р.Ф. Васильев подчеркивал, что в решениях партийных органов дан глубокий анализ деятельности Советов, определены меры по совершенствованию работы Советов – «партия указывает конкретные пути дальнейшего развития органов народной власти» [2, с. 4]. В свою очередь, такие комментарии исходили из директивных решений партийных съездов. Так, в Программе КПСС, принятой XXII съездом партии (1961 г.) указывалось, что в «ходе коммунистического строительства возрастает роль Советов, расширяются права местных Советов, которые будут окончательно решать все вопросы местного значения» [3, с. 39].

Данные концептуальные положения действовали практически все время существования СССР, в том числе в рассматриваемый период «застоя». До начала этого периода (середина 1960-х гг.) местные Советы функционировали на основе законодательства довоенного времени. После войны принимались немногие партийные решения и правовые акты в этой сфере, и лишь по отдельным вопросам деятельности Советов, в их числе: Постановление ЦК КПСС «Об улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и усилении их связи с массами» (1957 г.), Закон РСФСР «О порядке отзыва депутата местного Совета народных депутатов РСФСР» (1960 г.), Закон РСФСР «О бюджетных правах Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, автономных советских социалистических республик и местных Советов народных депутатов РСФСР» (1961 г.).

С учетом этих установок с конца 1960-х гг. советский законодатель стал проводить серьезную реформу нормативно-правового регулирования деятельности местных Советов, учитывая, что предшествовавшая правовая база с акцентом на классовую борьбу явно устарела. Так, 8 апреля 1968 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об основных правах и обязанностях сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся» [4], а 19 марта 1971 г. – Указ «Об основных правах и обязанностях районных и районных в горо-

дах Советов депутатов трудящихся» [5]. Законы основывались на принципах формирования местных Советов, которые определялись Конституцией РСФСР 1937 г., где, в частности, предусматривались выборы депутатов местных Советов на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании (формально допускалась и альтернативность при выдвижении кандидатов в депутаты, однако фактически выдвигался один кандидат, предварительно одобренный партийными инстанциями).

Особое внимание уделялось исполнительным комитетам местных Советов, которые, собственно, и занимались текущей деятельностью по всем направлениям социально-экономической жизни на подведомственной территории. Указанные акты модернизировали нормативную базу в данной сфере и сыграли весомую роль в правовом регулировании деятельности местных Советов. Так, в ст. 1 Указа 1971 г. («Об основных правах и обязанностях районных и районных в городах Советов депутатов трудящихся») указывается, что районный Совет депутатов трудящихся как орган государственной власти в районе решает в пределах прав, предоставленных законом, все вопросы районного значения, исходя из общегосударственных интересов и интересов трудящихся района. И далее: «Районный Совет депутатов трудящихся руководит государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории района, деятельностью подчиненных Совету органов управления, предприятий, учреждений и организаций районного подчинения. В районном подчинении находятся предприятия, учреждения и организации, обслуживающие преимущественно население района» [5]. Закон более развернуто, чем ранее, определял верховенство райсовета как органа власти на территории района: «Районный Совет депутатов трудящихся координирует и контролирует деятельность всех расположенных на территории района предприятий, учреждений и организаций ... Результаты рассмотрения представлений должны быть сообщены районному Совету или его исполнительному комитету не позднее чем в месячный срок» [5].

В рассматриваемом акте указывалось далее, что деятельность районного Совета депутатов трудящихся строится на основе коллективности руководства, гласности, регулярной отчетности депутатов перед избирателями, исполнительного комитета, его отделов и управлений – перед Советом и населением, широкого привлечения трудящихся к участию в работе Совета, районный Совет работает в тесном контакте с районными органами общественных организаций [5]. Данные законодательные положения находили довольно подробное освещение в литературе по государственному праву того времени [6-8].

Однако при этом преобладал подход, связанный не столько с исследовательским осмыслением законодательных норм, сколько с их разъяснением, что не было удивительным, учитывая политическую ангажированность гуманитарных исследований в советский период, когда какие-либо альтернативные точки зрения на политико-правовую природу советской власти в цензурируемых средствах массовой информации были исключены. В рассматриваемом законе очень подробно расписаны также полномочия райсовета депутатов трудящихся (в частности, райсовет утверждал сводные перспективные и годовые планы развития районного хозяйства и социально-культурного строительства района, организовывал и контролировал их выполнение; рассматривал производственно-финансовые планы колхозов, совхозов и т. д.). По этим направлениям местные Советы разрабатывали соответствующие планы. По основным предметам своей деятельности местные Советы имели сходство с современным институтом местного самоуправления (исключая отношения в экономической сфере, поскольку в то время главенствовала плановая экономика при отсутствии частной собственности на средства производства). Особого внимания с точки зрения современного института местного самоуправления заслуживает ст. 7 Указа о райсоветах, согласно которой «районный Совет депутатов трудящихся в пределах прав, предоставленных законом, осуществляет

руководство деятельностью сельских, поселковых и городских (городов районного подчинения) Советов депутатов трудящихся» [5].

Как видно, на тот период времени такой подход, когда низовые звенья местных Советов выступали в роли «руководимых», считался самым собой разумеющимся и вытекал из общей системы социального управления, характеризуемой вертикалью государственной власти, где нижним звеном были сельсоветы, а высшая власть была у Верховного Совета СССР. В литературе отмечалось, что подобных основополагающих актов общесоюзного масштаба о местных Советах ранее не было (специальное союзное законодательство 1930-х гг., как отмечалось выше, устарело), поэтому с момента принятия указы являлись актами непосредственного действия, становясь основой отношений, в которые вступили соответствующие Советы.

Это касалось не только союзных актов, но и актов РСФСР, которые дублировали и дополняли союзные нормы. Речь идет о следующих законах РСФСР: «О поселковом, сельском Совете» от 19 июля 1968 г., «О районном Совете депутатов трудящихся РСФСР» от 29 июля 1971 г., «О городском, районном в городе Совете депутатов трудящихся РСФСР» также от 29 июля 1971 г. Анализ приведенных актов показывает, что местные Советы разного масштаба (сельсоветы, поселковые, городские, районные, областные, краевые Советы) различались по объему полномочий, осуществляемым функциям, структуре аппарата и т. п. Однако эти различия действовали в рамках единства основных принципов организации и деятельности всех местных органов государственной власти. Так, областной (краевой) Совет и его исполком имели более широкие полномочия и располагали большими материальными средствами по сравнению с нижестоящими Советами и исполкомами, поскольку имели в подчинении большее количество подведомственных предприятий и организаций и организовывали деятельность нижестоящих Советов. При этом «в интересах правильного и нормального функционирования государственного аппарата каждый орган государства действовал в своей сфере, то есть специализированно и дифференцированно, а сама сфера деятельности органа государства определялась теми функциями, которые на него возлагались, и в этом смысле характер Советов как органов государственной власти и их положение в системе органов государства отражались в функциях, ими осуществляемых» [7, с. 91].

В новых законах о местных Советах было уже меньше политизированности, чем в подобных актах довоенного периода (например, в Положении о городских Советах 1933 г. указывалось, что «городские Советы являются органами пролетарской диктатуры»), что вполне объяснимо, учитывая, что в 1960-х гг. в СССР сложилась вполне стабильная общественно-политическая и социально-экономическая обстановка. Данное обстоятельство особенно заметно во второй волне законодательного совершенствования статуса местных Советов, импульс которой был дан принятием «брежневской» Конституции СССР 1977 г. [9] (и соответствующие республиканские конституции, в том числе Конституция РСФСР 1978 г. [10]). В союзном акте советское государство было объявлено «общенародным» – с одновременным отходом от классовой риторики, присущей предшествовавшим советским конституциям, но с сохранением монополюльно руководящей роли КПСС. В этом контексте следует отметить также расширение возможностей местных Советов, что, наряду с регулированием организационных и процессуальных вопросов, более подробно определялось в союзных и республиканских законах, принимаемых в развитие норм указанных конституций.

Так, в соответствии с упомянутыми выше Законами РСФСР «О краевом, областном Совете народных депутатов в РСФСР» [11] и «О городском, районном в городе Совете народных депутатов РСФСР» [12] сессии краевого, областного, городского и районного Советов народных депутатов созывались исполнительным комитетом не реже четырех раз в год. Вопросы на рассмотрение сессии Совета народных депутатов вносились исполнительным комитетом, постоянными комиссиями и депутатами Совета. Кроме того, предложения к

повестке дня сессии могли представляться органами общественных организаций, а также Советами народных депутатов нижестоящего уровня. Совет народных депутатов правомочен был рассматривать и решать на сессиях любые вопросы, отнесенные к его ведению союзным и республиканским законодательством. Решения на сессии принимались открытым голосованием большинством от общего числа депутатов Совета. В соответствии с законодательством, содержащиеся в решениях областного Совета предложения и рекомендации в адрес расположенных на его территории предприятий, учреждений и организаций вышестоящего подчинения должны были быть рассмотрены руководителями этих организаций, а результаты рассмотрения сообщены Совету или его исполнительному комитету не позднее чем в двухнедельный срок. Совет и его исполнительный комитет в случае невыполнения их решений руководителями предприятий, учреждений и организаций вышестоящего подчинения входили в соответствующие вышестоящие органы с представлениями о наложении на этих руководителей дисциплинарных взысканий вплоть до освобождения их от занимаемых должностей. Результаты рассмотрения представлений должны были быть сообщены Совету или его исполнительному комитету не позднее чем в месячный срок. Решение Совета в случае несоответствия его закону могло быть отменено вышестоящим Советом.

Депутаты принимали активное участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых Советами. Так, в 1982 г. на сессиях выступали более 1,5 миллиона депутатов, или 65,7 процента от их общего числа. Широко используя предоставленное законодательством право запроса к исполкомам, их органам, а также к руководителям предприятий, учреждений и организаций, депутаты внесли на сессиях свыше 75 тысяч запросов [13, с. 6]. На сессиях Советов, заседаниях постоянных комиссий и исполкомов в исследуемый период рассматривались проблемы, имеющие ключевое значение для развития экономики и культуры, а также вопросы увеличения производства товаров народного потребления, благоустройства городов и сел, улучшения здравоохранения, торговли, общественного питания и бытового обслуживания, особое внимание уделялось финансированию этой деятельности [14, с. 24].

Вместе с тем имелись и недостатки в деятельности местных Советов. Так, на XXVI съезде КПСС (1981 г.) отмечалось, что большое количество писем, поступающих в Центральный Комитет КПСС (в среднем до полутора тысяч в день), - это показатель серьезных недоработок на местах - «сплошь и рядом вопросы, выдвигаемые трудящимися, могут и должны решаться руководителями предприятий, районными и городскими организациями» [15, с. 74]. Поэтому, несмотря на некоторые успехи в деятельности местных Советов, в целом ситуация по многим аспектам была неблагоприятной, наметился ряд проблем, которые стали обозначаться в документах высокого уровня. К примеру, в совместном Постановлении ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР [16] с целью устранения имеющихся недостатков местным Советам (областного и краевого уровня) предоставлялись дополнительные полномочия, в частности, право вносить в соответствующие министерства и ведомства предложения о производстве на подчиненных им предприятиях товаров народного потребления [17].

Но к тому времени негативные последствия «застойных» лет уже показывали, что социально-экономические проблемы лишь углублялись, и ни КПСС, ни система Советов были не в состоянии решать их должным образом. Соответственно местные Советы в первой половине 1980-х гг. представляли собой некий неработоспособный придаток государственной власти, хотя и наделенный властными полномочиями, но не способными эти полномочия формировать и реализовывать. По поводу причин низкой эффективности работы местных Советов в литературе указывается, что на эффективности работы местных Советов сказывалась невысокая активность депутатов, которая происходила в результате недостатков при подборе кандидатов в депутаты, неполного осуществления депутатами своих полномочий, недостаточного внимания, которое уделяли исполкомы обучению депутатов [18, с. 8]. Со-

гласно другой позиции причиной была «всецелая зависимость от КПСС, всеильных министерств и ведомств» [19, с. 126], отсутствие полномочия местных Советов и дублирование их работы, как партийными органами, так и должностными лицами [20, с. 333]. Имеются на этот счет и другие работы, в том числе последних лет [21; 22]. В совокупности это объективно отражало кризисное состояние советского государства, что подтвердило последующее развитие общественных отношений в СССР [23]. Поэтому, несмотря на то, что в исследуемый период было принято значительное число законодательных актов, наделяющих местные Советы все новыми и новыми правами, рассмотренные выше формы их деятельности по многим аспектам оставались неэффективными. В завершении следует отметить, что указанные правовые акты в своей основе действовали до конца существования СССР, в том числе в период горбачевской «перестройки», в рамках которой так и не произошло их реформирования, и после распада советского государства местные Советы были упразднены и заменены ныне действующими органами местного самоуправления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бартышев В.И. К вопросу о принципах партийного руководства Советами // Правоведение. 1968. № 2. С. 43–50.
2. Васильев Р.Ф. Правовые акты местных Советов. М., 1975. 150 с.
3. Материалы XXII съезда КПСС. М.: Политиздат, 1961. URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/К/КПСС/_КПСС.html.
4. Указ ПВС СССР от 08.04. 1968 г. «Об основных правах и обязанностях сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. № 16. URL: <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/355556>.
5. Указ ПВС СССР от 19.03.1971 г. «Об основных правах и обязанностях районных и районных в городах Советов депутатов трудящихся» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. № 12.
6. Лукьянов А.И. Союзное и республиканское законодательство о Советах. М., 1975. 64 с.
7. Авакьян С.А. Правовое регулирование деятельности Советов (конституционные основы, теория, практика). М., 1980. 176 с.
8. Казанник А.И. Координация в системе функций местных Советов. Томск: ТГУ, 1980. 192 с.
9. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята ВС СССР 07.10.1977) // Ведомости ВС СССР. 1977. № 41. Ст. 617. <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&vkart=card&nd=196012643&rdk>.
10. Конституция (Основной Закон) РСФСР (принята ВС РСФСР 12.04.1978) // Ведомости ВС РСФСР. 1978. № 15. ст. 407. URL: <https://base.garant.ru/183126>.
11. Закон РСФСР от 20.11.1980 "О краевом, областном Совете народных депутатов РСФСР" // Ведомости ВС РСФСР. 1980. № 48. Ст. 1593. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901868128>.
12. Закон РСФСР от 29.07.1971 (ред. от 03.08.1979) "О городском, районном в городе Совете народных депутатов РСФСР" // Ведомости ВС РСФСР. 1971. N 31. Ст. 654; 1979. № 32. Ст. 786. URL: <https://base.garant.ru/74254880>.
13. Постановление ВЦИК от 20.01.1933 г. «Об утверждении Положения о городских Советах» // СУ РСФСР. 1933. № 29. Ст. 103. URL: <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/371905-ob-utverzhdanii-polozheniya-o-gorodskih-sovetah-postanovlenie-vtsik-20-yanvary-1933-g>.
14. Упоров И.В., Старков О.В. Финансовое право. М., 2013. 359 с.
15. Материалы XXVI съезда КПСС. М.: Политиздат, 1981. 676 с.
16. Постановление ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР от 19.03. 1981 г. «О дальнейшем повышении роли Советов народных депутатов в хозяйственном строительстве» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1981. № 13.
17. Смоленский М.Б., Упоров И.В., Звягольский А.Ю. Конституционное (государственное) право России. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2009. 414 с.

18. Основин В.С., Евсеев П.И. Организационно-правовые проблемы повышения эффективности работы местных Советов // Правоведение. 1985. № 1. С. 5-9.
19. Матвеев М.Н. Власть и общество в системе местного самоуправления России в 1977- 2003 годах: дис. ... д-ра ист. наук. Саратов, 2006. 472 с.
20. Хутин А.Ф. Местные Советы народных депутатов: особенности и противоречия их развития в 70-80-е годы: дис. ... д-ра ист. наук. М., 1992. 42 с.
21. Тулупов Н.С. Партийный и государственный контроль в условиях советской ведомственности: от эпохи застоя к перестройке // Социальные и гуманитарные науки. Серия: История. 2024. № 2. С. 49-67.
22. Сапсай Андрей, прот. Письма, жалобы, обращения православных верующих Прикамья в органы власти в период позднего социализма // Вестник Свя-то-Филаретовского института. 2023. Вып. 48. С. 209-227.
23. Упоров И.В., Старков О.В. Юриспруденция: введение в специальность. М., 2005. 94 с.

Поступила в редакцию: 04.02.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Упоров И.В., 2025.